

ISSN 2348- 5825

International Registered & Recognized Research Journal Related to Higher Education for All Subjects

INDO ASIAN PHILOSOPHER

REFEREED & PEER REVIEWED RESEARCH JOURNAL

Vol. I, Issue : VI
Year- III, Bi-Annual (Half Yearly)
(Oct. 2015 To Mar. 2016)

Editorial Office :
'Gyandev-Parvati',
R-9/139/6-A-1,
Near Vishai School,
LIC Colony,
Pragati Nagar, Latur
Dist. Latur - 413531,
(Maharashtra), India.

EDITOR IN CHIEF

Dr. Balaji Kamble
Research guide & Head,
Dept. of Economics,
Dr. Babasaheb Ambedkar Mahavidyalaya,
Latur, Dist. Latur (M.S.) India

EXECUTIVE EDITORS

Dr. Karamsingh Rajput
Head, Dept. of Economics,
Lokmanya Tilak College,
Vani, Dist. Yavatmal (M.S.)

Dr. Suresh Dhake
Head, Dept. of Economics,
S. N. D. T. College,
Dongar Katore, Dist. Jalgaon (M.S.)

DEPUTY EDITOR

Dr. Kusum Kashyap
Dept. of Botany,
Government College,
Chattarpur (M.P.)

Dr. M. G. Babare
Head, Dept. of Zoology
A. S. C. College,
Naldurg, Dist. Osmanabad (M.S.)

Website

www.irasg.com

Contact : - 02382 - 241913
09423346913 / 09637935252
09503814000 / 07276301000

E-mail :
visiongroup1994@gmail.com
interlinkresearch@rediffmail.com
mbkamble2010@gmail.com

Published by :
Indo Asian Publication,
Latur, Dist. Latur - 413531 (M.S.) India

Price : ₹ 200/-

CO-EDITOR

Dr. Arun R. Kumbhar
Head, Dept. of Economics,
Arts & Comm. College,
Nerul, Dist. Kolhapur (M.S.)

Dr. S. S. Sawant
Head, Dept. of Hindi,
Welingdon College,
Sangli, Dist. Sangli (M.S.)

MEMBER OF EDITORIAL BOARD

Dr. Balasaheb S. Patil
Head, Dept. of Economics,
C. K. T. College,
Parvel, Dist. Raigarh (M.S.)

Dr. Dilip R. Jagtap
Dept. of Economics,
G. T. Patil College,
Nandurbar, Dist. Nandurbar (M.S.)

Dr. Mohammad T. Rahaman
Dept. of Biomedical Science,
International Islamic University,
Mahkota (Malaysia)

Dr. Kiran Khandare
Dept. of English,
Shivaji College,
Akola, Dist. Akola (M.S.)

Prakash Randive
Dept. of Social Work,
SCSIBER,
Kolhapur, Dist. Kolhapur (M. S.)

Omprakash Madansure
Head, Dept. of Sanskrit,
Rajarshi Shahu College,
Latur, Dist. Latur (M.S.)

Dr. Sivvappa Rasapali
Dept. of Chemistry,
UMASS, Dartmouth,
MA (United States)

Dr. P. M. Band
Dept. of Dept. of Chemistry,
College of Eng. & Technology,
Babhulgaon, Dist. Akola (M. S.)

D. G. Chigatikar
Dept. of Economics,
Arts, Comm. Sci. College,
Gadhinglaj, Dist. Kolhapur (M. S.)

Dr. Govind Chaudari
Dept. of Commerce,
Pansare College,
Arjapur, Dist. Nanded (M.S.)

कुडलसंगम पर्यटन क्षेत्राचा भौगोलिक अभ्यास

डी. एन. लिगाडे

भूगोल विभाग,
वालचंद कला व शास्त्र महाविद्यालय,
सोलापूर, जि. सोलापूर

डॉ. जी. यू. तोडकरी

भूगोल विभाग,
वालचंद कला व शास्त्र महाविद्यालय,
सोलापूर, जि. सोलापूर

प्रस्तावना :-

आधुनिक युगातील विविध आर्थिक क्रियामध्ये पर्यटन उद्योग हा परकीय चलन प्राप्त करून देणारा व्यवसाय आहे. भारत सरकारने देखील यास रोजगार व आर्थिक उत्पन्न प्राप्तीच्या स्वरूपात स्विकारले असून पर्यटन विकासाच्या दृष्टिने मंत्रीमंडळात स्वतंत्र विभाग निर्माण केले आहे. पर्यटन मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करून देणारा स्त्रोत आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय एकता व बंधुभावचारा निर्माण करणे तसेच सामाजिक सांस्कृतिक, देवाण-घेवाणीचे एक प्रबळ माध्यम आहे. तसेच भारतीय (I.T.D.C.) पर्यटन विकास महामंडळ देशपातळीवर व महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (M.T.D.C.) राज्य पातळीवर पर्यटनाच्या विकासासाठी कार्यरत आहेत. निश्चितच पर्यटन आधुनिक युगातील सर्वाधिक लाभ प्राप्ती करून देणारा उद्योग आहे. सोलापूर जिल्हा हा अवर्षण प्रवण क्षेत्र असले तरी जिल्ह्यातील अनेक धार्मिक, ऐतिहासिक केंद्रे पर्यटकांना आकर्षित करतात. अशाच कुडलसंगम पर्यटन स्थळांची सदरच्या संशोधनासाठी निवड केली आहे.

उद्दिष्टे :-

कुडलसंगम परिसरातील महत्वाच्या घटकांचे, त्यांची सध्यास्थिती आणि समस्यांचे विवेचन करणे. हे ठिकाण भूगोल शास्त्र अध्ययन आणि पर्यटन दृष्ट्या महत्वाचे पर्यटन स्थळ यांचा अभ्यास करणे.

अभ्यासक्षेत्र :-

कुडल हे गाव सोलापूर जिल्ह्याच्या दक्षिण दिसेला व दक्षिण सोलापूर तालुक्यात आहे. मुंबई व विजापूर या महामार्ग क्रमांक १३ वर सोलापूर शहरापासून अवघ्या ३० किमी अंतरावर टाकळी येथील भिमेवरील फुलाच्या अलीकडेच "कुडलसंगम" कडे रस्ता जातो. महामार्गावरून फुटणाऱ्या रस्त्यापासून कुडलसंगम हे ठिकाण १० किमी अंतरावर आहे. विस्तार :- त्यांचे स्थान १७°२२'५०" उत्तर अक्षांश व ७५°५३'५०.७४" पूर्व रेखांश असे आहे.

माहिती स्रोत व अभ्यास पध्दती :-

कुडलसंगम हा परिसर क्षेत्र अभ्यासात प्रत्यक्ष निरीक्षण फक्ततीचा अवलंब केला आहे. त्यासाठी चारंवार क्षेत्रास भेट देऊन भौगोलिक घटकांची निरीक्षणे करण्यात आली. प्राथमिक तथ्य संकलनाससंदर्भ ग्रंथ व नकाशाद्वारे मिळविलेल्या माहितीची जोड देण्यात आली आणि भौगोलिक घटकांचे स्पष्टीकरण करण्यात आले.

या शोधनिबंधासाठी क्षेत्र अभ्यास पध्दती वापरली असून प्रत्यक्ष या ठिकाणाची पाहणे केली तसेच तेथे असणाऱ्या पर्यटकांच्या व ग्रामस्थांची चर्चा करून व समन्वय साधून माहिती मिळविली आहे.

भौगोलिक पार्श्वभूमी :-

कुडल संगमाच्या ठिकाणी दोन नद्या इंद्रजीतील Y अक्षराप्रमाणे एकमेकांस मिळतात. इथापि तेथे दक्षिणोत्तर वाहणाऱ्या भिमेला पूर्व-पश्चिम वाहणारी सोना नदी येऊन मिळते. हिंदू धर्म परंपरेप्रमाणे अशा प्रकारचा असलेले संगम असलेले ठिकाण पवित्र धार्मिक तीर्थक्षेत्र म्हणून ओळखले जाते. या स्थळांच्या पवित्रता व धार्मिकतेची जाणीव असल्यामुळेच येथे मंदिर समूहाची निर्मिती झालेली आहे. सोलापूर जिल्हा नियोजन मंडळाने हे "कुडलसंगम" हे ठिकाण पर्यटन केंद्र म्हणून घोषित केले आहे. हे मंदिर अतिशय कल्पकतेने मात्र भक्कम पणात कुठेही कमी पडणार नाही. अशा नक्षीदार कोरीव काम करून बांधले आहे. त्याकाळी देखील संरक्षण निती किती भक्कम होती. यांचा हा सक्ळ पुरावाच आहे. या मंदिराच्या कडेने भिमा व सिना नदीच्या संगमामुळे नैसर्गिक सुष्टीसौंदर्य लाभलेले आहे.

कुडलसंगम परिसरातील शेती मुबलक पाणी पुरवठ्यामुळे सदैव हिरवीगार असते आणि तेथील शेतीतून उत्स जास्त प्रमाणात घेतली जाते. तर हे निसर्गाचे हिरवेगार स्वरूप आल्हादायक व सजेन वाटते. धार्मिक स्थळाबरोबरच एक आनंददायी अशा या कुडलसंगम मंदिर, हरिहरेश्वर मंदिर, विश्वरूप शिवदर्शन मंदिर निसर्ग सौंदर्याची साक्ष देत उभा आहेत.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी :-

कुडल येथील मंदिर समूहात मध्यवर्ती व विशाल असलेले मंदिर म्हणजे श्री. संगमेश्वराचे मंदिर आहे. या मंदिराचा आकार ५० मीटर लांब व ४५ मीटर रुंद आहे. कल्याणी चालुक्यांच्या नियंत्रणाखाली हा प्रदेश होता. या घराण्यातील सहावा सोमेश्वर तिसरा व त्यांचे अधिकारी विजयादिव्यरस, जयसिंह, चौथा मल्लिकार्जुनदेव यांचे या भागावर अधिपत्य होते. असे उपलब्ध असलेल्या आलेखावरून सांगता येते. इ.स.१०१८ या काळातच कुडल येथील संगमेश्वर मंदिर व हरिहरेश्वर मंदिराची निर्मिती झालेली असावी. कल्याणीच्या चालुक्यांच्या कारकिर्दीत अशा प्रकारच्या त्रिकुट किंवा पंचकुट मंदिराची निर्मिती झाली.

पर्यटकांची आकर्षणे :-**१) भिमा व सोना नद्यांचे संगम :-**

भिमेला पूर्व-पश्चिम वाहणारी सोना नदी येऊन मिळते. हिंदू धर्मपरंपराप्रमाणे अशा प्रकारचा संगम असलेले ठिकाण पवित्र धार्मिक तीर्थक्षेत्र म्हणून येथे आल्यावर पर्यटकांचे मन भारावून घेते. कारण पाणी म्हणजे जीवन असते. त्या संगमच्या ठिकाणी मंदिराचे समूह आहे. त्या सर्वांचे दर्शन संगमामध्ये घडते.

२) श्री संगमेश्वर मंदिर :-

कुडल येथील मंदिर समूहात मध्यवर्ती व विशाल असलेले मंदिर श्री संगमेश्वर हेमंदिर आहे. हे मंदिर २७ मीटर

लांब व ३५ मीटर रूंद आहे. मंदिराचे मुख्य मंडप, अंतराल व गर्भगृह असे विभाग आहेत. मुख्यमंडपाच्या दोन्ही बाजूस कलासन आहे. मुख्यमंडपाच्या छतावर कमळपुष्प आहे. सभामंडपाचे छत दगडी तुळ्याच्या चौकोनाकृतींनी भरल्या बाजूस लहान करीत नेलेले असून मध्यभागी शिलेवर लोलकाचे शिल्प अतिशय कलात्मकदोने कोरलेले आहे. सभामंडपाच्या गर्भगृहांच्या बाजूकडे असलेला दगडी तुळईवर मराठीतील पहिला व काळाच्या स्पष्ट उल्लेख राके १४० असलेला आलेख कोरलेला आहे. सूर्याचे उत्तरायण व दक्षिणायन होताना पूर्व दिशेच्या मध्यास सूर्य बरोबर आला असता उगवत्या सूर्याची किरणे पाच दरवाजातून बरोबर संगमेश्वर मूर्तीवर पडते. गर्भगृहांच्या दक्षिणेस एका लहान ओट्यावर सप्तमातृकांच्या मूर्ती असलेली शिला आहे. गर्भगृहावर टप्पाटप्पाने उंच होत गेलेले शिखर आहे.

३) हरिहरेश्वर मंदिर :-

महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या प्रदेशात शैव व वैष्णव पंथाची लोकप्रियता असतानाच तेथील पंथाचे एकत्रिकरण सांगणाऱ्या हरिहरेश्वर पंथाच्या विचारांनाही इ.स. ११ व्या शतकाच्या प्रारंभापासून म्हणजेच नोकरप्रियता मिळू लागलेली होती. त्या पंथाच्या विचार सारणांचे प्रतिक म्हणजेच येथील हरिहरेश्वर मंदिर आहे. ऑगस्ट १९९६ पर्यंत हे मंदिर १९४९ साली भिमा नदीला झालेल्या महापुरातील गाळाच्या मातीत पूर्णपणे बुडालेले होते. त्यामुळे मंदिराचे स्वरूप पाहता येत नव्हते. सुदैवाने त्यापैकी काही मंडळीनी या परिसरातील मंदिराचे रक्षण करण्याच्या हेतूने "श्री संगमेश्वरपरिसर सुधारणा समितीची" स्थापना केली. यांच्या मदतीने अवघ्या एक वर्षांच्या काळात या जिर्णोध्दाराच्या कार्याने मोठ्या प्रमाणावर गती घेतलेली आहे. हरिहरेश्वर मंदिराच्या गाळ काढीत असताना एक मनोहर शिल्प मिळाले आहे. त्यांचे मंदिर बांधण्यात आले आहे. ते म्हणजे विश्वरूपशिवदर्शन मंदिर आहे.

४) विश्वरूपशिवदर्शन मंदिर :-

हरिहरेश्वर मंदिराचा गाळ काढीत असताना एक मनोहर शिल्प मिळालेले आहे. यंत्रा आकार लिंगासारखा आहे. या शिळेचा आकार चार मीटर असून, शिळेची वरच्या मध्यापासून तळापर्यंत उंची ११७ सेंमी आहे. शिळेच्या वरच्या मध्यापासून ५२ सेंमी जागा सोडलेली असून, उर्वरित तळापर्यंत संपूर्ण वर्तुळाकारागावर किरीट (मुकूट) घातलेले शिवदेवतेचे मुखवटे उठावशिल्पानी दाखवलेले आहेत. उठाव पध्दतीने कोरलेल्या या शिल्पाच्या एकूण तीन ओळी आहेत. शिवाच्या किरीटातून नाग स्पष्टपणे बसलेल्या शिवमूर्ती आहेत. उभ्या किंवा बसलेल्या शिवाच्या हातात डमरू व त्रिशूल आहे. यातील काही मूर्ती विष्णुच्या असाव्यात असे दिसते. एका लिंगाकाराच्या पिंडीत लहान-लहान रूख पिंडी तयार केलेल्या दिसतात. या लिंग आकाराच्या शिळेवर ३६४ शिवप्रतिमा कोरलेल्या आहेत. एक मुळ लिंग आकार मिळून ३६५ शिवमूर्ती होतात.

५) एक चेहरा व पाच शरीरे :-

हरिहरेश्वर मंदिराचे मुख्यमंडप, सभामंडप, स्वर्गमंडप, गर्भगृह, मुरलीधाराचे गर्भगृह, शिव गर्भगृह असे विभाग आहेत. सभामंडपाचे तीन विभाग केलेले आहेत. मध्यभागी शिल्पांमध्ये स्त्रिचा एक चेहरा व त्याला जोडलेली पाच शरीरे दाखविलेली आहेत. अशा प्रकारचे शिल्प महाराष्ट्रात किंवा भारतात क्वचितच पहावासास मिळते. कुडल येथील हरिहरेश्वराच्या मंदिरातील अतिशय महत्वपूर्ण व सुरेख शिल्पकृतींनी भरलेला व कलापूर्ण अशी हे मूर्ती आहेत.

६) श्रीकृष्णाची मूर्ती :-

मंदिर उत्खनन करत असताना गोकूळ अष्टमीच्या दिवशी मिळालेली श्रीकृष्णाची दुर्मिळमूर्ती येथे आहे. काळ्या पाषाणाची मूर्ती विलोभनीय आहे. विभंगी अवस्थेत उभा असलेल्या श्रीकृष्णाच्या हातांवाऱ्यासरी असून डोक्यावर टोप आहे.

श्रीकृष्णाची वेशभूषा अलंकार अतिराम कलात्मकतेने दाखविलेले असून पायाशी गायब वासरू आहे.

७) मंदिरातील सण व उत्सव समारंभ :-

भकर संक्रमण जानेवारी महिन्यात १२, १३, १४ या तीन दिवशी हा उत्सव साजरा केला जातो. कुडल गाथातील श्रीपती अडव्यपा पाटील यांचा मान असल्याने त्यांच्या घरातून मिरवणुकीने तेल आणून लिंगांना तेलाभिषेक केला जातो. शंभ्याकाळी काट्या निघतात आणि सवाद्य मिरवणूक होते. चावेली शस्त्राचाही खेळ होतो. गुडीपाडवा या दिवशी सूर्याचे पहिले किरण श्री संगमेश्वराच्या अंगावर पडतात ते पाहण्यासाठी असंख्य पर्यटक येतात. या दिवशी इतर देवदेवतांच्या पालख्या संगमस्नानासाठी आणल्या जातात. अग्नी कार्यक्रम होतो. दसराच्या दिवशी श्री संगमेश्वर मंदिरात असलेले अन्नपूर्णा देवीचा उत्सव या काळात असतो. घटस्थापनेपासून दसऱ्यापर्यंत हा उत्सव चालतो. रोज पुराण वाचले जाते.

पर्यटन विकासातील उणीवा / समस्या :-

तेथील वाळू उपसा होत असल्याने त्यातील जड वाहतूकीमुळे महामार्गापासून कुडलसंगमकडे जाणाऱ्या १० किमी रस्त्यावर खड्डा पडले आहेत. त्यामुळे दुचाकी, तीन चाकी वाहन व कार इ. वाहनाय अडचण येत आहे. त्यामुळे पर्यटकांची संख्या घटली आहे. तेथे पर्यटक आकर्षणाची सुविधा कमी प्रमाणात आहे. चागवगीचा नाही, पशुउद्यान नाही.

पर्यटन स्थळाच्या विकासासाठी योजना :-

कुडलसंगम पर्यटन स्थळांच्या पूर्ण क्षमतेचा उपयोग करून घ्यावयाचा असेल तर राज्यशासन, पर्यटन विभाग, वनविभाग, देवस्थान समिती, लोकप्रतिनिधी तसेच स्थानिक लोक पांच्यामध्ये समन्वये साधून पर्यटनाचा विकास करता येतो. कुडलसंगम पर्यटन विकासासाठी एक सहासुत्री कार्य योजना सादर केली आहे. त्यांना MAPICA (मापिका) असे नांव देण्यात आले आहे.

१. M-Marketing व्यापार :-

पर्यटन हा एक व्यापार उद्योग आहे. त्यामुळे पर्यटनाच्या ठिकाणी व्यापाराची निर्मिती व विकासासाठी चालना, प्रोत्साहन व सहकार्य करणे गरजेचे असते.

२. A-Awareness जागरूकता :-

स्थानिक लोकांमध्ये पर्यटनाविषयी जागरूकता निर्माण करावी. त्यामुळे स्थानिक लेख पर्यटन विकासाकडे आपली भूमिका पाडू शकतील.

३. P-Publicity प्रचार-प्रसार :-

पर्यटन विषयावर साहित्याचे प्रकाशन करावे स्थळाबद्दलची माहिती पूरक बॅनर, ध्वनीमुद्रीत कॅसेट, सिडी इ. काढणे, यात्रा काळाची माहिती प्रसिध्दी माध्यमाद्वारे देऊन पर्यटन स्थळांचा प्रचार व प्रसार करावा.

४. I-Infrastructure मूलभूत संरचना :-

पर्यटन स्थळाच्या ठिकाणी निवास सुविधा, वाहतूक सुविधा इ. मुक्कामाची सुविधाची पूर्तता पर्याप्त प्रमाणात निर्माण करावी.

५. F-Facility सुविधा :-

पर्यटनासाठी मूलभूत सुविधा बरोबरच मनोरंजन, जलक्रिडा, नौकाविहार, निर्माभ्रमंती, साहसी पर्यटन बालउद्यान, वनस्पती उद्याने, गाईड (मार्गदर्शक) इ. सुविधा उपलब्ध करावी.

६. A-Attraction :

पर्यटन स्थळांचे नैसर्गिक आकर्षण टिकवून ठेवावे. पर्यटन स्थळांच्या परिसरातील वृक्षतोडीवर बंधने घालावित तसेच फुलशेती, फळशेती, वनशेती व वृक्षारोपण करून नैसर्गिक स्वच्छ वातावरणनिर्माण करावे.

अशा प्रकारे या सहासुत्री (मापिका) MAPICA कार्यायोजनेची चाढ करून पर्यटन स्थळांचा विकास करता येईल.

निष्कर्ष :-

कुडलसंगम ज्ञान-विज्ञान, श्रद्धा-भक्ती, जागृत व पवित्र, सत्य व साक्षात्कार, धार्मिक व अध्यात्मिक ऐतिहासिक निसर्गरमणीय इ. चा सुंदर मिलाप असणारे पर्यटन क्षेत्र आहे. असे असले तरी कुडलसंगम हा पर्यटन विकास होण्यासाठी वाहनांची सुविधा, रोड दुरुस्ती, स्थानिक लोकांमध्ये जागरूकता तेथील त्या स्थळाविषयी माहिती असलेल्या व्यक्तींना निवडून पर्यटकांना गाईड उपलब्ध करून देणे इ. सुविधा होणे तरच तेथे पर्यटन विकास झपाट्याने होऊ शकतील.

संदर्भ सूची :-

1. प्रा. गजानन भिडे, (पुस्तकाचे नांव) श्रीक्षेत्र कुडलसंगम, प्रकाशन, श्रीक्षेत्र संगमेश्वर परिसर सुधारणा समिती, सन १९९७
2. Agrawal S.K. & Raina A.K. (2004): "The essences of tourism development" Sarup and Sons, New Delhi.
3. Bae-Haeng Cho (1998): "Assessing Tourist Satisfaction-Tourist Recreation Research, Vol. No. 23(I), Pp.47-54.
4. Batta K.L. (1989): "Problems and Prospects of Tourism" Printwell Publisher, Jaipur.
5. Dr.S.C. Advitot,: Unpublished Ph.D. Thesis on "Akkakot a Pilgrimage Centre"
6. Dr.S.J. Awate: "Tourist Destination in around Solapur District: A Geographical Analysis"
7. J.P. Jagtap (2008): "A Geographical study of Tourism center in Solapur District." Unpublished Ph.D thesis, submitted to Solapur University Solapur.